

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

УДК 81'272

© 2024 Н. Ю. Бессонов, Е. В. Гордиенко, Г. Г. Слышкин

УРБАНОНИМИЯ КИЕВА 2014-2024 ГГ.: ОТ ДЕКОММУНИЗАЦИИ И ДЕРУСИФИКАЦИИ К НАЦИФИКАЦИИ

В статье анализируются микротопонимические изменения (переименования урбанонимов – элементов городской инфраструктуры: улиц, переулков, площадей и т. п.) в городе Киеве, произошедшие в период с 2014 по 2024 гг. В ходе рассмотрения эмпирического материала исследования проиллюстрирована закономерность, при которой ликвидируются названия, связанные с русским и советским прошлым города, а на их место все чаще приходят топонимы националистического и нацистского происхождения.

Ключевые слова: урбаноним, топоним, переименования, государственная политика, декоммунизация, дерусификация, нацификация.

© 2024 N. Yu. Bessonov, E. V. Gordienko, G. G. Slyshkin

KIEV URBANONYMY 2014 THROUGH 2024: FROM DECOMMUNIZATION AND DE-RUSSIFICATION TO NAZIFICATION

The article addresses microtoponymic changes (renaming of urbanonyms – the elements of the city infrastructure: streets, alleys, squares, etc.) in the city of Kiev in the period from 2014 to 2024. The analysis of the research material illustrates a pattern in which names associated with the Russian and Soviet past of the city are eliminated, and their place is increasingly replaced by placenames of nationalist and Nazi origin.

Key words: urbanonym, toponym, renaming, state policy, decommunization, de-Russification, nazification.

Введение. Активно меняющаяся топонимика на территории современной Украины обусловлена процессами так называемой «декоммунизации» и «дерусификации». С 2022 г. украинскими властями активно начал использоваться термин «деколонизация», относящийся как к декоммунизации – избавлению от символов коммунистической идеологии, так и к дерусификации – отказу от символики Российской империи и России. Подобная практика связана с политикой украинских властей, направленной на безоговорочный отказ и избавление от всего русского. Подобные тенденции проявляются не только в переименовании населенных пунктов и внутригородских объектов, но и в так называемых «ленинопадах», «пушкинопадах», «суворовопадах» – демонтаже памятников советским и русским политическим, военным деятелям и деятелям культуры и искусства. Наиболее ярко подобная политика отражена в законах Украины

«Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики» [Закон₃, 2015] и «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии» [Закон₂, 2023].

Стоит отметить, что политика декоммунизации, ярко реализуемая как раз в изменении топонимики, прослеживается во всех бывших республиках СССР (см., напр., [Алейников, 2014; Уличная русофобия: в Риге рубят корни...]), однако наиболее активные процессы переименований и всяческого избавления от общего прошлого происходят в данный момент как раз на территории современной Украины.

Общественно политическая сфера в мире и на Украине часто привлекают внимание исследователей [см. Бессонова, Михачева, 2023] наравне с таким ее аспектом, как топонимия [см. Масальская, 2020; Мезенко, 2023]. Новый топонимикон на территории современной Украины уже находился в фокусе внимания исследователей. Так, рассматривались общие тенденции к политике переименования и сравнение с подобной политикой на постсоветском пространстве [Горицкая, 2016; Гридина, Коновалова, 2019; Питина, 2018], отражение топонимических изменений в средствах массовой информации [Сорокин, Слышкин, Малыгина, 2023], аксиогенная наполняемость проводимых переименований [Сорокин, Малыгина, 2022], концепт украинской «топонимической революции» [Косован, 2019] и т. д. В настоящем исследовании предпринимается попытка анализа изменений в урбанонимии (совокупности урбанонимов) города Киева, направленных на стирание исторической памяти путём подмены устоявшихся ценностей. Отметим, что под «урбанонимом» в работе понимается «имя любого внутригородского топографического объекта» [Подольская, 1978: 154], в том числе названия улиц, площадей и др. Наряду с термином «урбанонимия» нами используется термин «микротопонимикон», т. е. совокупность «индивидуальных названий небольших природных и искусственно созданных объектов» [Суперанская, 1967: 38], «собственное имя ... объекта, созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления...» [Подольская, 1978: 86].

Представляется справедливым отметить, что политика, направленная на избавление от советского наследия, затронула городскую топонимику украинской столицы еще начиная с начала 1990-х годов, что активно продолжалось и в 2000-х. Так, первые переименования, связанные с декоммунизацией киевского городского пространства, произошли в 1990 году, когда, например, Красную площадь переименовали в Контрактную площадь. Этим ознаменовался процесс начала повальной украинизации и вестернизации украинской топонимики, продолжающийся и углубляющийся и в

настоящее время. С 1990 по 2013 активно переименовывались сотни внутригородских объектов украинской столицы, включая районы, улицы, станции метро и т. д. Так, например, еще в 2001 году Московский, Ватутинский и Минский районы стали Голосеевским (в честь местности Голосеево), Деснянским (в честь реки Десенка, которая течёт по территории района) и Оболонским (в честь территории Оболонь) районами, соответственно. По состоянию на 2023 год в Киеве переименовано 16 станций метро, при этом бóльшая часть переименований пришлась на 1990-1993 гг., когда, например, станции «Дзержинская» и «Площадь Октябрьской революции» стали «Лыбедьской» и «Майданом Незалежности» соответственно.

Несмотря на то, что переименования активно происходили на протяжении более 20 лет до событий, начавшихся в 2013-2014 гг., и их количество характеризуется множеством примеров, основная волна ухода от советского и русского прошлого началась как раз в 2014. Именно поэтому **целью настоящего исследования** является анализ переименований городских объектов Киева в период с 2014 по 2024 гг. **Объектом** исследования выступили переименования таких внутригородских объектов украинской столицы, как топонимы (т. е. названия улиц, проспектов, бульваров, аллей, набережных, проездов, переулков, шоссе (в черте города), тупиков) и агоронимы (названия площадей). **Предметом** является историко-социальное и лингвокультурное основание произошедших микротопонимических изменений.

Основная часть. В столице Украины насчитывается всего 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и т. д. **Эмпирическим материалом исследования** послужили 555 переименований, произошедших с 2014 по 2024 гг., при этом стоит отметить, что только на 2022-2024 гг. приходится 321 изменение (58%). Источником отобранного для анализа материала послужила уникальная база данных «Топонимическая база данных «Динамические изменения городской микротопонимики Киева: дерусификация, вестернизация, нацификация» [Свидетельство о государственной регистрации базы данных... 2024], в которой собраны данные, являющиеся основой научно-исследовательского проекта по изучению противодействия нацизму и экстремизму, реализуемого в рамках деятельности научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия».

Как уже было отмечено ранее, так называемые процессы «декоммунизации» и «дерусификации» подпадают под законы Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет

пропаганды их символики» от 21.05.2015 г. и «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии» от 27.07.2023 г. Кроме того, на Украине действует Закон Украины «Про географические названия» от 31.05.2005 г. (с изменениями от 21.03.2023 г.) [Закон₁, 2005], в соответствии со статьей 5 которого запрещено присваивать географическим объектам названия, являющиеся именами лиц, которые:

– занимали руководящие должности в органах власти и управления, политических организациях, партиях, вооруженных формированиях РФ и бывших государственных образованиях (Московского царства, Российской империи, РСФСР, СССР, РФ) и участвовали или способствовали осуществлению российской имперской политики;

– публично, включая в СМИ, литературных и других художественных произведениях, поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;

– являлись работниками советских органов государственной безопасности всех уровней.

Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики» обязует переименовывать объекты топонимики населенных пунктов и географические объекты, названия которых содержат символику «коммунистического тоталитарного» режима [Закон₃, 2015]. Речь идет, в частности, о названиях: районов в городах; скверов, бульваров, улиц, переулков, подъездов, проспектов, площадей, площадей, майданов, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов. В соответствии с законом, в названиях объектов топонимики и географических названиях нельзя использовать:

– имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик;

– имена лиц, работавших в советских органах государственной безопасности;

– названия СССР, УССР, других союзных советских республик и их производные;

– названия, связанные с деятельностью коммунистической партии (включая партийные съезды), годовщинами Октябрьского переворота 25 октября (7 ноября) 1917 года, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке [Закон₃, 2015].

Принятие Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии» [Закон₂, 2023] ознаменовал собой новый этап – «дерусификацию». Данный процесс предполагает отказ от присвоения географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности названий, которые прославляют, увековечивают, пропагандируют или содержат символику Российской имперской политики, а также «государства-агрессора», его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, населенные пункты, даты, события [Закон₂, 2023]. В частности, закон запрещает почитать следующую символику:

– изображения флага, герба, гимна и других символов московского царства, российской империи, российской республики, российского государства, СССР, РСФСР, РФ и т. д.;

– оскорбления, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в органах власти и управления, политических организациях, партиях, вооруженных формированиях московского царства, российской империи, российской республики, российского государства, СССР, РСФСР, РФ и т. д., которые участвовали или способствовали осуществлению российской имперской политики, их лозунги, цитаты;

– изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые публично – в том числе в СМИ, в литературных и других художественных произведениях – поддерживали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;

– изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики;

– названия российских городов и других географических, исторических и культурных объектов РФ, не связанные прямо с защитой политических, экономических, культурных прав украинского народа [Закон₂, 2023].

Несмотря на то, что приведенные законы были приняты в 2015 и 2023 гг. соответственно, первые переименования, ознаменовавшие новую веху российско-украинских отношений, начались уже в ноябре 2014 года, задолго до принятия закона об осуждении коммунистического режима. Как отмечают депутаты киевского городского совета, в Киеве осталось менее 60 единиц, называющих внутригородские объекты и подлежащие переименованиям в рамках указанных законов, по некоторым из которых уже проводятся голосования [У столиці упорядковують процеси, пов'язані з перейменуваннями міських

об'єктів]. Кроме того, поступают предложения по изменению названий ранее переименованных объектов, которые также не подпадают под требования законов.

Кроме того, считаем необходимым отметить, что Закон Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» от 24.05.2012 г. (с изменениями от 09.04.2015 г. и 21.03.2023 г.) регламентирует основания и порядок присвоения географическим названиям имён физических лиц которые «внесли весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства, ... укрепление международного авторитета Украины; совершили героический поступок ... во имя Родины»; праздничных дат, исторических событий, способствующих «популяризации выдающихся фактов истории Украины, отражающих свершение и достояние во имя Украины; формированию исторического сознания Украинского народа» [Закон₄, 2012] и т. д.

Отобранный в рамках настоящего исследования материал позволил провести двухвекторный анализ микротопонимических изменений в городском пространстве Киева. Был проведен анализ измененных советских / русских названий киевских годонимов и агоронимов. Параллельно с этим проводился анализ таргетных (нововведённых) наименований.

Так, в рамках ликвидированных названий урбанонимов был подтверждён тезис о существовании двух тенденций в проводимой Украиной политике – это декоммунизация и дерусификация.

Анализ таргетных названий годонимов и агоронимов Киева позволил разделить их на пять основных групп: те в которых наблюдается 1) нацификация; 2) украинизация; 3) вестернизация; 4) радикализация; 5) нейтрализация.

В ходе проведенного анализа отмечено, что среди ликвидированных названий преобладают те, в рамках которых произошла «**декоммунизация**» (337 ед., 61%). Данная категория включает в себя события и деятелей, ассоциирующихся с коммунизмом в целом, и с советским периодом, в частности. Следует пояснить, что часто возможность отнесения примера к данной категории затруднялась тем, что рассматриваемого деятеля / событие можно было бы также отнести к категории дерусификации по причине того, что человек или событие, память о которых пытаются стереть, во многих случаях имели отношение и к коммунизму, и к России. В таких случаях для определения, иллюстрирует ли пример декоммунизацию или дерусификацию мы опирались на хронологические рамки события, феномена или активности исторического деятеля, в зависимости от того, оставлен ли след в дореволюционные времена или при советской власти.

Так, например, название **улицы Генерала Доватора**, переименованной в 2022 г., образовано от фамилии советского военного деятеля, Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора, известного успешными операциями по уничтожению войск противника в начальный период ВОВ.

Следующий пример: **улица Пролетарская**, названная в честь одного из символов советской эпохи – рабочего класса, т. е. пролетариата (переименована в 2023 г.).

Еще одним примером может служить переименование в 2015 г. **площади Ленинградской**, название которой соотносится с астионимом (собственным именем города [Подольская, 1978]) «Ленинград».

Таблица 1. *Переименования, иллюстрирующие политику декоммунизации*

Исходное название	Происхождение исходного названия	Таргетное название	Происхождение таргетного названия
ул. Генерала Доватора	В честь советского военного деятеля, Героя Советского Союза	ул. Екатерины Грушевской	В честь дочери Михаила Грушевского (деятель УНР), которую в 1939 военный трибунал признал виновной в содействии антисоветской деятельности украинской националистической организации с целью установления фашистской диктатуры
ул. Пролетарская	В честь рабочего класса (пролетариат)	ул. Натальи Лотоцкой	В честь украинской советской актрисы театра и кино, Народной артистки УССР
пл. Ленинградская	В честь г. Ленинграда	пл. Дарницкая	От исторической местности Дарница

Вторую по численности группу представляет тенденция к «**дерусификации**» (216 ед., 39%). К данной категории были отнесены события и деятели, которые прежде всего ассоциируются с Российским государством времен до Октябрьской революции и после развала СССР.

Можем выделить следующие примеры: **переулок Таганрогский**, название которого указывает на русский город Таганрог (переименован в 2022); **улица Валентина Серова**, что является мемориальным наименованием в честь русского живописца, представителя русского модерна рубежа XIX-XX вв. Валентина Александровича Серова (2022); **улица Декабристов** – в честь участников российского политического движения начала XIX в. (2022).

Таблица 2. *Переименования, иллюстрирующие политику дерусификации*

Исходное название	Происхождение исходного названия	Таргетное название	Происхождение таргетного названия
пер. Таганрогский	В честь г. Таганрога в РФ	пер. Скадовский	В честь г. Скадовска в Херсонской обл., на момент переименования входящего в состав РФ
ул. Валентина Серова	В честь русского художника	ул. Серожупанников	В честь серожупанников – воинского формирования вооружённых сил УНР, в 1919 г. принимавшего участие в боях против Красной армии на правомбережной Украине
ул. Декабристов	В честь участников российского политического движения	ул. Братства тарасовцев	В честь организации представителей украинского политического движения, выступавших с национально-освободительных позиций

В ходе анализа таргетных наименований отмечена значительно преобладающая группа – **украинизация** (396 ед., 71%). В данной категории отмечено множество случаев присваивания украинскими властями памяти и достижений периода СССР, либо переписывание истории путем мифологизации ничтожных достижений / деятелей. Стоит отметить, что микротопонимические изменения в рамках данной группы представляется возможным разделить на 2 подгруппы: 1) **национализация** (129 ед., 23%) (здесь отмечены события и деятели, ассоциирующиеся с радикальными или националистическими методами продвижения украинской культуры, пропагандой национализма, сепаратизма) и 2) **нейтрализация** (267 ед., 48%) К данной категории отнесены события и деятели, продвигавшие украинскую национальную культуру без использования разрушительных / антигосударственных методов.

К первой подгруппе относятся такие примеры, как переименование в 2019 г. **улицы Горького в улицу Антоновича** в честь деятеля культуры XIX в. Владимира Антоновича, продвигавшего идеи обособления территории Малороссии от остальной территории Российской империи, или изменение названия **улицы Карла Маркса** (до 2022) на **улицу Алексея Куринного** – в честь украинского политолога, развивавшего украинскую националистическую повестку и принимавшего активное участие в процессе переименования киевской топонимики (1986-2017 г.ж.).

К нейтральным переименованиям, связанным с продвижением украинской культуры, можно отнести **переулок Владислава Зарембы** (до 2015 – переулок Советский), название

которого образовано от имени украинского композитора, музыкального педагога Владислава Зарембы, составлявшим сборники музыкальной литературы для детей.

Таблица 3. *Переименования, иллюстрирующие тенденцию к украинизации*

Исходное название	Происхождение исходного названия	Таргетное название	Происхождение таргетного названия
ул. Горького	В честь писателя А. М. Горького	ул. Антоновича	В честь деятеля культуры времен Российской империи, продвигал идеи обособления территории Малороссии от остальной России
ул. Карла Маркса	В честь немецкого философа, революционера, основателя научного коммунизма	ул. Алексея Куринного	В честь украинского политолога, эксперта по развитию украинского языка, продвигавшего украинскую националистическую повестку
пер. Советский	В честь советской власти	пер. Владислава Зарембы	В честь украинского композитора, пианиста и музыкального педагога

К группе, обозначающей **нейтральные** микротопонимические изменения, можно отнести названия внутригородских объектов, отражающих фитоморфный, зооморфный, темпоральный, поведенческий, ландшафтный коды культуры. Такие переименования составили значительную таргетную группу (57 ед., 10%). Можно привести следующие примеры: переулок Осенний (до 2015 года – переулок Владимира Ульянова), переулок Дубовый (до 2022 – переулок Генерала Доватора), улица Видовая (до 2022 – улица Агитаторская) и др.

Таблица 4. *Переименования, иллюстрирующие тенденцию к нейтрализации*

Исходное название	Происхождение исходного названия	Таргетное название
пер. Владимира Ульянова	В честь российского революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ильича Ленина	пер. Осенний
пер. Генерала Доватора	В честь советского военного деятеля	пер. Дубовый
ул. Агитаторская	В честь Отдела пропаганды и агитации	ул. Видовая

Группу «**нацификация**» (54 ед., 10%) составили названия, указывающие на деятелей и организации, которые вели вооруженную борьбу против законных властей соответствующего исторического периода с использованием террористических методов,

а также военные преступники и участники запрещенных националистических формирований, имеющих целью уничтожение всего русского, советского, неукраинского. Данную группу репрезентируют следующие переименования:

Проспект Степана Бандеры, названный в честь идеолога насилия, этнических чисток и жестокости XX века, открыто призывавшего убивать русских, члена Украинской войсковой организации (с 1928 года) и Организации украинских националистов (ОУН) (с 2004 по 2016 – проспект Московский).

Проспект Романа Шухевича, названный в честь гауптштурмфюрера СС, главнокомандующего запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА), на счету которой сотни тысяч убитых поляков, евреев, русских (до 2016 проспект – Генерала Ватутина)

Улица Карпатской Сечи (до 2023 – улица Гвардейская), в названии которой эксплицируется наименование националистической военизированной организации в Закарпатье в 1938-1939 гг., боевым ядром которой были члены Организации украинских националистов (ОУН). В 2015 г. бойцы «Карпатской Сечи» признаны борцами за независимость Украины в XX веке. С 2019 г. они признаются на Украине ветеранами войны – участниками боевых действий.

Таблица 5. *Переименования, иллюстрирующие тенденцию к нацификации*

Исходное название	Происхождение исходного названия	Таргетное название	Происхождение таргетного названия
пр. Московский	В честь города Москвы	пр. Степана Бандеры	В честь идеолога насилия, этнических чисток и жестокости XX века, открыто призывавшего убивать русских. Член Украинской войсковой организации (с 1928 года) и Организации украинских националистов (ОУН)
пр. Генерала Ватутина	В честь советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза	пр. Романа Шухевича	В честь гауптштурмфюрера (капитан) СС, главнокомандующего запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА), на счету которой сотни тысяч убитых поляков, евреев, русских.
ул. Гвардейская	В честь гвардейских частей Советской Армии	ул. Карпатской Сечи	В честь националистической военизированной организации в Закарпатье в 1938-1939 гг., боевым ядром которой члены Организации украинских националистов (ОУН). В 2015 г. бойцы «Карпатской Сечи» признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Группу «вестернизация» (44 ед., 8%) составляют переименования, в которых отражены события и деятели, имеющие опосредованное отношение к историческому развитию Украины, но являющиеся политическими союзниками действующего на Украине режима, либо придерживающиеся русофобских взглядов, а также малочисленная группа нейтральных представителей западной культуры.

Улица Джеймса Мейса, названная в 2016 г. (до этого – улица Коллективизации) в честь американского историка, политолога, сторонника признания Голодомора геноцидом украинцев. Примечательно, что на Украине его считают украинским политологом в силу того, что последние годы жизни он провёл именно на Украине, хотя гражданином так и не стал.

Улица Джона Маккейна, получившая своё название в 2019 от имени известного русофоба, американского политика и государственного деятеля, в 2015 г призывавшего президента Обаму предоставить Украине летальное оружие.

Улица Павла Иоанна II (2016 г.), названная в честь Папы Римского, посетившего с визитом Украину в 2001 г. Здесь тоже не обходится без знаменитых украинских мифологизаций – на Украине принято считать, что Папа Иоанн Павел II имеет украинское происхождение.

Таблица 6. *Переименования, иллюстрирующие тенденцию к вестернизации*

Исходное название	Происхождение исходного названия	Таргетное название	Происхождение таргетного названия
ул. Коллективизации	В честь коллективизации	ул. Джеймса Мейса	В честь американского и украинского историка, политолога, сторонника признания Голодомора геноцидом украинцев
ул. Ивана Кудри	В честь руководителя киевской подпольной группы чекистов	ул. Джона Маккейна	В честь американского политика и государственного деятеля, призывавшего президента Обаму предоставить Украине летальное оружие
ул. Патриса Лумумбы	В честь первого премьер-министра Демократической Республики Конго	ул. Иоанна Павла II	В честь Папы Римского, посетившего с визитом Украину в 2001

Кроме того, представляется возможным выделить группу таргетных названий, представляющих собой «радикализацию» (4 ед., 1%). Названия в данной категории мотивированы посвящениями в честь представителей татарского, чеченского и других народов, проявившими себя в качестве радикальных политических, военных

и религиозных деятелей в борьбе против России на территории Чечни и других территорий русского государства. На слайде мы можем видеть следующие примеры:

Улица Джохара Дудаева, переименование произошло в 2022 г. в честь сторонника жестокого радикализма, лидера чеченских сепаратистов, главы непризнанной республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Улица Ичкерийская (2022), название которой соотносится с названием непризнанной республики Ичкерия – самопровозглашённого государственного образования, существовавшего после распада СССР.

Улица Ижкарская (2022), наименование которой мотивировано астионимом Ижкарь, т. е. названием города Ижевска на удмуртском языке, якобы в знак поддержки «порабощенного» Российской империей удмуртского народа.

Таблица 7. Переименования, иллюстрирующие тенденцию к радикализации

Исходное название	Происхождение исходного названия	Таргетное название	Происхождение таргетного названия
ул. Искровская	В честь газеты «Искра», революционной русскоязычной газеты, основанной В. И. Лениным	ул. Джохара Дудаева	В честь сторонника жестокого радикализма, лидера чеченских сепаратистов, главы непризнанной республики Ичкерия
ул. Грозненская	В честь города Грозного в РФ	ул. Ичкерийская	В честь непризнанной республики Ичкерия – самопровозглашённого государственного образования, существовавшего после распада СССР
ул. Ижевская	В честь г. Ижевска в РФ	ул. Ижкарская	В знак поддержки «порабощенного» Российской империей удмуртского народа путем использования названия города на удмуртском языке – Ижкарь

Выводы. Как показал проведённый анализ, политика современной Украины в целом, и политика в отношении топонимических изменений различных административных единиц, в частности, имеет тенденции националистической и прозападной направленности. Отмечается чёткая попытка не только отказа от исторической памяти и традиционных ценностей братских народов, но и стремление выдать общее прошлое и общее наследие за сугубо украинское достояние, тем самым перечёркивая вклад русского народа и русского государства в создание, становление и само существование украинского государства. В целом, основной идеей политики

переименования украинского топонимикона представляется не только выполнение требований законов, сколько наполнение городского пространства украинских городов новыми – «правильными» с их точки зрения – ценностями. Иными словами, декоммунизация, дерусификация и украинизация являются эксплицитными мотивами переименований, реализовываемыми в юридическом дискурсе, а нацификация и вестернизация – скрытыми мотивами, которые проявляются в фактических переименованиях, не подкреплённых законами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алейников М. В. Ономастические и топонимические изменения в современном Казахстане как проявление политики казахизации // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 2(45). С. 369-372.
2. Бессонова О. Л., Михачева С. П. Особенности перевода английских неологизмов общественно-политической сферы на русский язык // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2023. Т. 19. № 1 (59). С. 94-105.
3. Горицкая О. С. Переименования на постсоветском пространстве: корпусное исследование вариативности // Вестник Минского государственного лингвистического университета. Серия 1: Филология. 2016. № 6 (85). С. 101-110.
4. Гридина Т. А., Коновалова Н. И. Стратегии переименования городских объектов на постсоветском пространстве // Политическая лингвистика. 2019. № 1 (73). С. 34-41.
5. Косован Е. А. Коминтерн в топонимии современной Украины в контексте процессов декоммунизации // Левые идеологии, движения и организации в истории. Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени. Москва: Издательство «Политическая энциклопедия», 2019. С. 238-240.
6. Масальская М. М. Переименования городских объектов как часть языковой политики государства (на примере Москвы, Софии и Варшавы) // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 2020. № 2 (107). С. 58-64. DOI: 10.37972/chgpu.2020.107.2.008.
7. Мезенко А. М. Урбанонимный континуум – географические термины: роль, устойчивость, историческая изменчивость // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2023. Т. 19. № 3 (61). С. 82-94.
8. Питина С. А. Особенности переименования топонимов в России, Казахстане и на Украине в контексте языковой политики // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 4 (30). С. 74-82.
9. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024621580 Российская Федерация. Топонимическая база данных «Динамические изменения городской микротопонимики Киева: дерусификация, вестернизация, нацификация»: № 2024621184: заявл. 26.03.2024: опубл. 10.04.2024 / Г. Г. Слышкин, И. В. Смирнова, Е. В. Гордиенко, Н. Ю. Бессонов.
10. Сорокин А. А., Малыгина Л. Е. Медиадискурс украино-российской неотопонимики в ситуации аксиогенного воздействия // Журналистика в эпоху цифровых трансформаций: ценности и практики. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2022. С. 82-88.
11. Сорокин А. А., Слышкин Г. Г., Малыгина Л. Е. Репрезентация топонимических изменений в российско-украинском медиадискурсе: проблемы национальной безопасности

и защиты исторической памяти // Медиалингвистика. 2023. 10 (2). С. 223-234. <https://doi.org/10.21638/spbu22.2023.205>.

12. Суперанская А. В. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии // Микротопонимия. Москва, 1967. С. 31-39.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / отв. ред. А. В. Суперанская. Институт языкознания АН СССР. Москва: Наука, 1978. 200 с.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Закон України «Про географічні назви» від 31.05.2005 № 2604-IV. Доступ: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604-15>. (дата обращения: 04.04.2024). [Закон₁].

2. Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» від 21 березня 2023 № 3005-IX. Доступ: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3005-20%23Text>. (дата обращения: 04.04.2024). [Закон₂].

3. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 № 317-VIII. Доступ: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text>. (дата обращения: 04.04.2024). [Закон₃].

4. Закон України «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24 травня 2012 № 4865-VI. Доступ: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4865-17#Text> (дата обращения: 04.04.2024). [Закон₄].

5. У столиці упорядковують процеси, пов'язані з перейменуваннями міських об'єктів. Доступ: https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_uporyadkovuyut_protsezi_povyazani_z_pereimenuvanniami_miskikh_obyektiv. (дата обращения: 04.04.2024).

6. Уличная русофобия: в Риге рубят корни «идеологии империалистической России». Доступ: <https://eadaily.com/ru/news/2024/02/22/ulichnaya-rusofobiya-v-rige-rubyat-korni-ideologii-imperialisticheskoy-rossii>. (дата обращения: 04.04.2024).

REFERENCES

1. Aleynikov, M. V. (2014). Onomasticheskie i toponimicheskie izmeneniya v sovremennom Kazakhstane kak proyavlenie politiki kazakhizatsii [Onomastic and toponymic changes in modern Kazakhstan as manifestation of Kazakh-oriented policy]. In *Mir nauki, kulury, obrazovaniya*. No 2 (45). Pp. 369-372. (In Russ.).

2. Bessonova, O. L., Mikhacheva, S. P. (2023). Osobennosti perevoda angliyskikh neologizmov obshchestvenno-politicheskoy sfery na russkiy yazyk [Features of the English socio-political neologisms translation into Russian]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 19. No 1(59). Pp. 94-105. (In Russ.).

3. Goritskaya, O. S., (2016). Pereimenovaniya na postsovetskom prostranstve: korpusnoe issledovanie variativnosti [Renaming in the post-Soviet space: a corpus study of variability]. In *Vestnik Minskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriya 1: Filologiya*. No 6 (85). Pp. 101-110. (In Russ.).

4. Gridina, T. A., Konovalova, N. I. (2019). Strategii pereimenovaniya gorodskikh obektov na postsovetskom prostranstve [Strategies of renaming urban spaces and places in the Post-Soviet states]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 1 (73). Pp. 34-41. (In Russ.).

5. Kosovan, E. A. (2019). Komintern v toponimii sovremennoy Ukrainy v kontekste protsessov dekomunizatsii [Comintern in modern Ukraine toponymy in the context of decommunization processes]. In *Levye ideologii, dvizheniya i organizatsii v istorii. Istoricheskie dokumenty i aktualnye problemy arkhografii, istochnikovedeniya, rossiyskoy i vseobshchey*

istorii novogo i noveyshego vremeni. Moskva: Izdatelstvo «Politicheskaya entsiklopediya». Pp. 238-240. (In Russ.).

6. Masalskaya, M. M. (2020). Pereimenovaniya gorodskikh obektov kak chast yazykovoy politiki gosudarstva (na primere Moskvy, Sofii i Varshavy) [Renaming urban objects as language policy (based on Moscow, Sofia and Warsaw)]. In *Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Yakovleva*. No 2 (107). Pp. 58-64. DOI: 10.37972/chgpu.2020.107.2.008 (In Russ.).

7. Mezenko, A. M. (2023). Urbanonimnyy kontinuum – geograficheskie terminy: rol, ustoychivost, istoricheskaya izmenchivost [Urbanonymic continuum – geographical terms: role, stability and historical variability]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 19. No 3 (61). Pp. 82-94.

8. Pitina, S. A. (2018). Osobennosti pereimenovaniya toponimov v Rossii, Kazakhstane i na Ukraine v kontekste yazykovoy politiki [Peculiarities of place names renaming in Russia, Kazakhstan and Ukraine in the context of language policy]. In *Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya*. No 4 (30). Pp. 74-82. (In Russ.).

9. Slyshkin, G. G., Smirnova, I. V., Gordienko, E. V., Bessonov, N. Yu. (2024). *Svidetelstvo o gosudarstvennoy registratsii bazy dannykh № 2024621580 Rossiyskaya Federatsiya. Toponimicheskaya baza dannykh «Dinamicheskie izmeneniya gorodskoy mikrotoponimiki Kiev: derusifikatsiya, vesternizatsiya, natsifikatsiya»: № 2024621184: zayavl. 26.03.2024: opubl. 10.04.2024* [Certificate of state registration of the database No 2024621580 Russian Federation. Toponymic database ‘Dynamic changes in urban microtoponymy of Kiev: derusification, westernization, nazification’: No 2024621184: applied: 26.03.2024: publ. 10.04.2024]. (In Russ.).

10. Sorokin, A. A., Malygina, L. E. (2022). Mediadiskurs ukraino-rossiyskoy neotoponimiki v situatsii aksiogennoy vozdeystviya [Discourse of media of Ukrainian-Russian neotoponymy in the situation of axiogenic impact]. In *Zhurnalistika v epokhu tsifrovyykh transformatsiy: tsennosti i praktiki*. Tambov: Izdatelskiy dom «Derzhavinskiy». Pp. 82-88. (In Russ.).

11. Sorokin, A. A., Slyshkin, G. G., Malygina, L. E. (2023). Rerezentatsiya toponimicheskikh izmeneniy v rossiysko-ukrainskom mediadiskurse: problemy natsionalnoy bezopasnosti i zashchity istoricheskoy pamyati [Representation of toponymic changes in the Russian-Ukrainian media discourse: Problems of national security and protection of historical memory]. In *Medialingvistika*. No 10 (2). Pp. 223-234. <https://doi.org/10.21638/spbu22.2023.205>. (In Russ.).

12. Superanskaya, A. V. (1967). Mikrotoponimiya, makrotoponimiya i ikh otlichie ot sobstvenno toponimii [Microtoponymy, macrotoponymy and their difference from toponymy proper]. In *Mikrotoponimiya*. Moskva. Pp. 31-39. (In Russ.).

LEXICOGRAPHIC SOURCE

Podolskaya, N. V. (1978). *Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii* [Dictionary of Russian onomastic terminology]. In A. V. Superanskaya (ed). Institut yazykoznaneya AN SSSR. Moskva: Nauka. (In Russ.).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Zakon Ukrayiny «Pro geografichni nazvy»* [Law of Ukraine ‘On Geographical Names’] vid 31.05.2005 № 2604-IV. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604-15>. (accessed: 04.04.2024). (In Ukr.).

2. *Zakon Ukrayini «Pro zasudzhennya ta zaboronu propagandi rosiyskoiy imperskoiy polityky v Ukrayini i dekolonizatsiyu toponimiyi»* [Law of Ukraine ‘On condemnation and prohibition of propaganda of Russian imperial policy in Ukraine and decolonization of

toponymy'] vid 21 bereznya 2023 № 3005-IX. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3005-20%23Text>. (accessed: 04.04.2024). (In Ukr.).

3. *Zakon Ukrayini «Pro zasudzhennya komunistychnogo ta natsional-sotsialistychnogo (natsistskogo) totalitarnykh rezhymiv v Ukrayini ta zaboronu propagandy yikhnoyi simvoliky»* [Law of Ukraine ‘On condemnation of communist and national socialist (nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols’] vid 9 kvitnya 2015 № 317-VIII. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text>. (accessed: 04.04.2024). (In Ukr.).

4. *Zakon Ukrayini «Pro prisvoyennya yurydychnym osobam ta obyektam prava vlasnosti imen (psevdonimiv) fizychnykh osib, yuvileynykh ta svyatkovykh dat, nazv i dat istorychnykh podiy»* [On Naming Legal Entities and Property by Names (Aliases) of Natural Persons, Dates of Anniversaries and Holidays, and Names and Dates of Historical Events] vid 24 travnya 2012 № 4865-VI. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4865-17#Text>. (accessed: 04.04.2024). (In Ukr.).

5. *U stolitsi uporyadkovuyut protsesy, povyazani z pereymenuvannyamy miskykh obyektiv* [In the capital, he processes associated with renaming urban objects will be normalised]. Available at: https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_uporyadkovuyut_protsesi_povyazani_z_pereymenuvannyami_miskikh_obyektiv. (accessed: 04.04.2024). (In Ukr.).

6. *Ulichnaya rusofobiya: v Rige rubyat korni «ideologii imperialisticheskoy Rossii»* [Street Russophobia: in Riga the roots of «ideology of imperialist Russia» are cut down]. Available at: <https://eadaaily.com/ru/news/2024/02/22/ulichnaya-rusofobiya-v-rige-rubyat-korni-ideologii-imperialisticheskoy-rossii>. (accessed: 04.04.2024). (In Ukr.).

Бессонов Никита Юрьевич – кандидат филологических наук, доцент Центра лингвистики и профессиональной коммуникации, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Института права и национальной безопасности (e-mail: bessonov-ny@ranepa.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 119571, Москва, пр. Вернадского, 82-1

Гордиенко Елена Витальевна – кандидат филологических наук, доцент Центра лингвистики и профессиональной коммуникации, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Института права и национальной безопасности (e-mail: gordienko-ev@ranepa.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 119571, Москва, пр. Вернадского, 82-1

Bessonov Nikita Yu. – Candidate of Philology, Associate Professor of Linguistics and Professional Communication Centre, Senior Researcher of Research Laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact», Institute of Law and National Security (e-mail: bessonov-ny@ranepa.ru), State Federal-Funded Educational Institution of Higher Professional Training “Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration” 82-1 Vernadsky Av., Moscow, 119571

Gordienko Elena V. – Candidate of Philology, Associate Professor of Linguistics and Professional Communication Centre, Senior Researcher of Research Laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact», Institute of Law and National Security (e-mail: gordienko-ev@ranepa.ru), State Federal-Funded Educational Institution of Higher Professional Training “Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration” 82-1 Vernadsky Av., Moscow, 119571

Слышкин Геннадий Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Института права и национальной безопасности, главный научный сотрудник (e-mail: slyshkin@ranepa.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 119571, Москва, пр. Вернадского, 82-1

Slyshkin Gennady G. – Doctor of Philology, Professor, Director of Linguistics and Professional Communication Centre, Head of Research Laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact», Institute of Law and National Security, Chief Researcher (e-mail: slyshkin@ranepa.ru), State Federal-Funded Educational Institution of Higher Professional Training “Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration” 82-1 Vernadsky Av., Moscow, 119571

Поступила в редакцию 13 апреля 2024 г.